

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗАХ

Эргашева Мунирахон Лутпиллаевна

магистрант Ташкентского государственного педагогического
университета имени Низами.

***Аннотация:** В статье речь идёт о применении интерактивных методов обучения русскому языку как иностранному в педагогических вузах, которые позволяют интенсифицировать учебный процесс, в результате чего у учащихся формируются и развиваются интеллектуальные способности общения в разных коммуникативных ситуациях.*

*При обучении русского языка как иностранного **актуальной проблемой** является совершенствование образовательного процесса с целью формирования необходимого набора компетенций. Попытки преподавателей русского языка актуализировать и модернизировать методы обучения являются необходимым условием для повышения качества образования и повышения уровня навыков и умения учащихся.*

***Ключевые слова:** интерактивные методы обучения, интеллектуальность, компетенция, инициатор, коммуникация, кейс стади.*

Интерактивный метод обучения – это метод, предполагающий взаимодействие между педагогом и учащимся в режиме диалога или беседы

В процессе интерактивного обучения учащийся становится активным субъектом образовательного процесса, так как усвоение материала осуществляется не путем передачи его, а в процессе собственной активности субъекта, ведь обучение идет через участие, взаимодействие.

На основе интерактивного метода педагог становится руководителем, инициатором самостоятельной творческой работы учащихся.

Применяя интерактивные методы обучения преподаватель должен ставить перед собой ряд важнейших образовательных целей:

- стимулировать мотивацию и интерес к формированию профессиональной компетенции;
- повышать уровень активности и самостоятельности студентов;

-развивать навыки анализа, критичности мышления, взаимодействия коммуникации; [1]

При использовании интерактивных методов необходимо придерживаться следующих основных правил:

- в работу должны быть вовлечены в той или иной мере все участники;
- надо позаботиться о психологической подготовке участников;
- оптимальное количество участников -25 человек;
- аудитория должна быть подготовлена с таким расчетом, чтобы участникам было легко пересаживаться для работы в больших или малых группах;
- необходимо четкое закрепление процедур и регламента;
- следует отнестись с вниманием к делению участников семинара на группы. [2]

На занятиях можно применять такие интерактивные методы обучения как *Кейс-стади* – это организация обучения с использованием описания реальных проблемных ситуаций [3]

Цель метода: научит студентов анализировать информацию, выявлять ключевые проблемы, выбирать альтернативные пути решения, оценивать их, находить оптимальный вариант и формулировать порядок действий.

Основные этапы создания кейса.

- 1.Определение целей.
- 2.Подбор необходимых источников.
3. Подготовка материала для кейса.

Структура и содержания кейса:

- предъявление темы урока, проблемы, вопросов, заданий;
- подробное описание спорных ситуаций;
- сопутствующие факты, варианты, альтернативы;
- учебно - методическое обеспечение;
- наглядный, раздаточный материал;
- режим работы с кейсом;
- критерии оценки работы

Преимущества метода кейс стади:

- формирует познавательную мотивация;
- повышает интерес к предмету;
- приобретаются коммуникативные умения.
- развивает мыслительные творческие способности.

Следующий метод мозговая атака.

Мозговая атака – это метод, при котором принимается любой ответ учащихся на заданный вопрос.

Цель метода: Развивать познавательные и творческие способности учащихся, умение работать в исследовательских группах, вести поиск оригинальных решений.

Алгоритм проведения:

1. Задать участникам определенную тему.
2. Предложить высказать свои мысли по этому поводу.
3. Записывать все прозвучавшие высказывания.
4. Когда все идеи и суждения высказаны нужно повторить, какое было дано задание и перечислить все, что записано преподавателем со слов участников

5. Завершить работу спросив участников, какие по их мнению, выводы можно сделать из получившихся результатов.

Преимущества метода мозговая атака:

- позволяет найти решение за короткий срок;
- помогает выявить альтернативные способы решения задач;
- мотивирует всех членов команды принимать активное участие в поиске решений;
- способствует развитию творческого мышления;
- повышает сплоченность команды и эффективность ее работы.

Заключение

Интерактивные методы являются инновационными формами обучения, которые способствует активизации познавательной деятельности учащихся, самостоятельному осмыслению учебного материала. В ходе использования интерактивных методов на занятиях создаются условия для самореализации личности учащихся творчески мыслить и находить рациональные пути решения различных ситуаций.

Список литературы:

1. Рахметова А.Т. Использование интерактивных методов обучения на занятиях по русскому и иностранному языку как средство активизации познавательной деятельности студентов// СНВ.2015.№1.
2. Активные и интерактивные методы обучения: Учебное пособие / Под ред. Гребенюкова В.И., Нижневартовск: Изд-во Нижневарт.гос. ун-та, 2014.-155стр.
3. Артемьева А.И. Квалификационная работа. Применение кейс-технологии в обучении продуктивным видам речевой деятельности.
4. Примерная программа обучения иностранному языку в вузах (электронный ресурс) cyberleninka.ru.
5. www.sience-education.ru.
6. Азизов, А., Эргашев, Н., & Шадиев, С. (2022). Изменение свойств резины в процессе старения. *international conference dedicated to the role and importance of innovative education in the 21st century*, 1(8), 155–159. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/conf/article/view/222>
7. Shermukhamedov, A. A., & Ergashev, N. T. ugli, & Jumaniyazov, HJ (2022). Katta hajmli kuzovlari almashinuvchi traktor tirkamalari tormoz tizimi tadqiqotlari tahlili. In *International conference dedicated to the role and importance of innovative education in the 21st century* (Vol. 1, No. 8, pp. 176-180).
8. Азизов , А., Эргашев , Н., & Муталиев , В. (2022). Методика расчета безотказности элементов проектируемого автомобиля с применением коэффициентов коррекции. *international conference dedicated to the role and importance of innovative education in the 21st century*, 1(8), 160–165. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/conf/article/view/223>
9. Убайдуллаев, Г. К., Жуманиязов, Х. Ж., & угли Эргашев, Н. Т. (2022). Отклонение геометрических показателей поверхностей деталей при их обработке. *Research and education*, 1(9), 298-302.
10. Ibragimov, B. D., Ergashev, N. T., & Shoikromov, S. B. (2022). Study of the effect of a new polymeric anticorrosion coating in transporttechnological machines on noise and vibration. *Global Scientific Review*, 8, 75-79.
11. Abdulaziz, S., & Nurillo, E. (2022). Analysis of studies on the justification of the parameters of the brake system of auto-tractor trailers. *Research and education*, 1(6), 91-94.
12. Ibragimov, B. D., Ergashev, N. T., & Shoikromov, S. B. (2022). Study of the effect of a new polymeric anticorrosion coating in transporttechnological machines on noise and vibration. *Global Scientific Review*, 8, 75–79.
13. Убайдуллаев, Г. К., Эргашев, Н. Т., & Рашидов, А. М. (2022). Основные закономерности и современные тенденции развития транспортных машин. *Research and education*, 1(7), 138-142.